

Regd. No. 21747

ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Vol. IV

Supplement

2014

Weaker Section & Social Justice : Problems & Perspectives

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Rajeev Kumar Tripathi

Dr. Purusottam Lal Vijay

Regd. No. 21747

ISSN 2277-2014

Research Discourse

An International refereed research Journal

Vol. IV

Supplement

2014

Weaker Section & Social Justice : Problems & Perspectives

Editor

Dr. Anish Kumar Verma

Associate Editors

Dr. Rajeev Kumar Tripathi

Dr. Purusottam Lal Vijay

Published by :

South Asia Research & Development Institute
Varanasi, U.P. (INDIA)

रुक्मिणीविवाह पर आधारित संस्कृत काव्य एवं उनमें रुक्मिणीमङ्गल का स्थान निरूपण

अरुणबोस*

श्रीमद्भागवतमहापुराण में वर्णित रुक्मिणी विवाह पर आधारित जितने भी दृश्य एवं श्रव्य काव्य प्रसिद्ध हैं एवं उपलब्ध होते हैं उनका यहाँ उल्लेख अनिवार्य है। वे हैं बालकृष्णभट्ट, शेषचिन्तामणि एवं सरस्वतीनिवास नामक लेखकों के 'रुक्मिणीपरिणयम्' नाम से तीन नाटक उपलब्ध होते हैं, इसी क्रम में रामवर्मा-रमापति-उपाध्याय-विश्वेश्वर-आत्रेयवरदत्तार्किकसिंह नामधेय लेखकों के 'रुक्मिणीपरिणय' इसी नाम से पाँच नाटक समुपलब्ध है।¹ वत्सराज कृत ईहामृग (नाटक का एक प्रकार) प्रधानी वेङ्कटम्पति कृत रुक्मिणीस्वयंवर नामक अङ्क, वि० प० वोकीलमहोदय द्वारा विरचित श्रीकृष्णरुक्मिणीयम् नामक नाटक, हरिदाससिद्धान्तवागीश, काशीनाथशर्मा एवं हेमचन्द्रराय नामधेय तीन लेखकों के द्वारा 'रुक्मिणीहरणम्' नाम के तीन महाकाव्य, विश्वनाथदेवशर्मा द्वारा विरचित रुक्मिणीपरिणयम् इस नाम का महाकाव्य, राजकूडामणिदीक्षित महोदय द्वारा विरचित 'रुक्मिणीकमयाणम्' नामक महाकाव्य, तञ्जौर के महाराजा रघुनाथ महोदय कृत 'रुक्मिणीविवाहः' एवं नृसिंहतात द्वारा विरचित 'रुक्मिणीवल्लभ परिणयम्' गोविन्दवाणी नामधेय रचयिता का रुक्मिणीपाणिग्रहणम् एडावडिडकोण्डमाण नम्बूद्रीपाद विरचित रुक्मिणीस्वयंवर नामक प्रबन्ध, गोवर्धन कृत 'रुक्मिणीचम्पू' अम्मालवेङ्कटाचार्यकृत 'रुक्मिणीपरिणयचम्पू' रामराय महोदाय द्वारा रचित 'रुक्मिणीपरिणयचम्पू' प्रभृति काव्यदृष्टिपथ में अवतरित होते हैं।

रुक्मिणी विवाह पर आधारित काव्यों में उपर्युक्त अथवा अन्यान्य जो भी दृश्यकाव्य विरचित हैं, वे सभी यद्यपि अभिनेयता की दृष्टि से पाठकों एवं दर्शकों को प्रभावित करते हैं परन्तु कथावस्तु की दृष्टि से उनमें बहुत भिन्नता पाई जाती है। यतो ही रुक्मिणीविवाह कथा के मूलस्रोत-हरिवंशपुराण-ब्रह्मपुराण-विष्णुपुराण एवं श्रीमद्भागवतपुराण ये चार पुराण हैं परन्तु समाज में श्रीमद्भागवतपुराण ही सर्वाधिक धार्मिकपदवी को प्राप्त करता है।

श्रीमद्भागवत पुराण के नायक भगवान् श्रीकृष्ण की सभी लीलाओं को लोग आध्यात्मिक रूप से ग्रहण करते हैं, यदि समाज रङ्गमञ्च पर उन लीलाओं में कुछ भिन्नता अथवा परिवर्तन देखता है तो संस्कारवश उसे हृदयङ्गम नहीं कर पाता। जिस प्रकार प्रो० वा० वोकील कृत 'श्रीकृष्णरुक्मिणीयम्' नामक नाटक में हलधर (बलराम) का कुण्डिन पर आक्रमण के समय अपनी पत्नी रेवती को भी कुण्डिनपुर ले जाता है।

इस प्रसङ्ग में कवि के द्वारा जो दिखाया गया वह अनुचित है क्योंकि इतिहास में किसी पर भी आक्रमण के समय पत्नी के साथ गमन अत्यन्त दुर्लभ एवं अनुचित भी है। क्योंकि इसी नाटक में भीष्म कहते हैं कि शिशुपाल एवं कृष्ण के बीच में युद्ध होगा एवं विजेता ही रुक्मिणी का वरण करेगा।

बालकृष्णभट्ट विरचित 'रुक्मिणीहरणम्' नाटक में जब रुक्मिणी के द्वारा प्रेषित दूत जब शिशुपाल के पास पहुँचता है तब वसन्तक एवं चन्द्रक नाम के दो सेवक ही उस दूत को रुक्मी की चित्रवृत्ति के विषय में पूछने लगते हैं जो कि एक राजा ही पूछ सकता है। प्रस्तुत प्रसंग में हास्य प्रदर्शित करके कवि ने इस नाटक को हास्यास्पद बना दिया है।

इसी प्रकार रामवर्मा द्वारा विरचित 'रुक्मिणीपरिणयम्' नाटक में कुण्डिनराज के अन्तःपुर में उद्धव गया है। विविधनाटकों में प्रदर्शित ये घटनाचक्र पुराणों में उपलब्ध नहीं होता है। इस प्रकार का अनौचित्य प्रकृत 'रुक्मिणीमङ्गलम्' ग्रन्थ में कही भी दृष्टिगोचर नहीं होता है।

*शोधछात्र, संस्कृत विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू

जहाँ कही भी कथावस्तु में पुराणेतर प्रसङ्ग रुक्मिणीमङ्गलकार ने समायोजित किए हैं उनमें भी अनौचित्य दोष दृष्टिगोचर नहीं होता है। जैसे भीष्मक के पास नारद का आगमन, रुक्मिणी की माता का कर्त्तव्य, जरासन्ध के द्वारा घर में ही रुक्मिणी को गिरिजा-पूजन का निर्देश इत्यादि।

यद्यपि रमापति उपाध्याय द्वारा विरचित 'रुक्मिणीपरिणयम्' नाटक की कथावस्तु में भी अनौचित्यता दृष्टिपथ में नहीं आती तथापि हृदयपक्ष से रुक्मिणीमङ्गलम् अधिक आह्लादकारी प्रतीत होता है। इस प्रकार साहित्यिक दृष्टि से भी रुक्मिणीमङ्गलम् काव्य उपर्युक्त वर्णित ग्रन्थों से श्रेयस्कर सिद्ध होता है। श्रव्यकाव्यों में विश्वनाथ देववर्मा कृत 'रुक्मिणीपरिणयम्' महाकाव्य में महाराज भीष्मक जब रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ करने का संकल्प मन में लाते हैं। इसी प्रकार रुक्मिणी की माता भी पुत्र के साथ समर्थन करती है। माता-पिता के लिए ये उचित नहीं वे अपनी पुत्री को शोक सागर में डालने के लिए उद्धत हो जाए।

किन्तु 'रुक्मिणीमङ्गलम्' में ऐसा नहीं है, प्रस्तुत स्थिति में माता-पिता रुक्मिणी को अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं एवं रुक्मी माता पिता के वचनों को न मानते हुए हठपूर्वक शिशुपाल को रुक्मिणी के वर के रूप में उद्घोषित करता है तथा शिशुपाल के पिता को विवाह सम्बन्धित फल दानादि स्वीकार करने हेतु ब्राह्मणों को भेजता है।¹ तत्पश्चात् माता रुक्मिणी का कृष्ण के प्रति अनुराग देख कहती हैं कि कृष्ण ही तेरे प्राणों की रक्षा करेंगे, भीष्मक भी कृष्ण को देख अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण मेरी पुत्री का हरण कर ले जाए।² इस प्रकार की साहस से परिपूर्ण उक्ति अपनी पुत्री के सुखाकाङ्क्षी भीष्म के गौरव एवं पितृत्व को प्रदर्शित करते हुए, अपनी पुत्री के प्रति सहज स्नेह दर्शाती है। 'रुक्मिणीपरिणयम्' में रुक्मिणी शिशुपाल के साथ अपने विवाह के विषय में सुनकर दुःखी मन से सखी से प्रार्थना करती है कि किसी ब्राह्मणदूत को लाओ जो मेरा सन्देश श्रीकृष्ण तक पहुँचाए एवं 'रुक्मिणीमङ्गलम्' में रुक्मिणी गंभीर स्वभाव वाली है तथा अपनी व्यथा को प्रचार भय से प्रकट नहीं करती है अपितु स्वयं पत्र लिखकर ब्राह्मण को श्रीकृष्ण के पास भेजती है। यहाँ कवि ने रुक्मिणी के गौरव की रक्षा की है, वह केवल ब्राह्मण को अपनी मनोव्यथा कहती है और वह कहता है कि मैं तुम्हारे भाई समान हूँ। तुम पत्र लिखो मैं तुम्हारे प्रिय को लेकर आऊँगा।³ इस प्रकार यहाँ वहाँ विश्वनाथदेववर्मा कृत काव्य 'रुक्मिणीमङ्गलम्' भी अपेक्षा निम्न स्तर का प्रतीत होता है।

हेमचन्द्रराय कृत 'रुक्मिणीहरणम्' महाकाव्य में किसी दिन श्रीकृष्ण गुप्तचर से सूचना प्राप्त करते हैं कि जनश्रुति है कि जरासन्ध भयाक्रान्त होने के कारण ही वे समुद्र के मध्य में निवास करते हैं, जिसे सुनकर कृष्ण दुःखी हो जाते हैं। सर्वशक्तिमान् सुविवेको श्रीकृष्ण का इस प्रकार की जनश्रुति को सुनकर दुःखी होना उचित प्रतीत नहीं होता। रुक्मिणीमङ्गलम् में तो श्रीकृष्ण को सर्वदा सन्तुष्ट एवं सुखी प्रदर्शित किया गया है एवं वे रुक्मिणी के दूत को संतुष्ट करते हैं कि वह चिन्ता न के रुक्मिणीहरण में बाधा स्वरूप शाल्व जरासन्धादियों को जानते हुए भी न तो भयभीत होत है न दुःखी।⁴ हेमचन्द्रराय कृत 'रुक्मिणीहरणम्' में तो नारद रुक्मिणीहरण में कृष्ण की सफलता पर शंका करता है, किन्तु 'रुक्मिणीमङ्गलम्' में नारद भीष्म के घर जाकर भी कहता है कि कृष्ण ही रुक्मिणी के लिए उपयुक्त वर हैं तत्पश्चात् कृष्ण के पास जाकर उन्हें रुक्मिणी में विवाह हेतु निर्देश होता है।⁵ इस प्रकार नारद एक तरफ रुक्मिणी के लिए उचित वर सूचित करते हैं एवं दूसरी तरफ कृष्ण को रुक्मिणी परिणय के लिए प्रेरित करते हैं।

रुक्मिणीमङ्गलम् में भीष्मक आदर्श पिता की तरह पुत्री विवाहार्थ चिन्तामग्न प्रस्तुत किए गए हैं ये तत्त्व पाठक को अथवा श्रोता को अधिकता से प्रभावित करता है किन्तु हेमचन्द्रराय कृत रुक्मिणीहरण में इसका अभाव है किसी भी कन्या के विवाह में माता की भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती है जिस प्रकार रुक्मिणीमङ्गलम् में तृतीय-सप्तम-अष्टम एवं दशम सर्गों में विधिवत् प्रदर्शित होता है, किन्तु रुक्मिणीहरण ने माता की भूमिका का सर्वदा अभाव है, जोकि अनुचित प्रतीत होता है। इस प्रकार 'रुक्मिणीमङ्गलम्' हेतमचन्द्रराय कृत 'रुक्मिणीहरणम्' से उत्कृष्ट सिद्ध होता है। रुक्मिणीविवाह पर आधारित ग्रन्थों में हरिदास एवं काशीनाथ शर्मा इन दो कवियों द्वारा विरचित 'रुक्मिणीहरणम्' नाम के दो ग्रन्थ सर्वोत्कृष्ट माने जाते हैं ये दोनों ग्रन्थ आपस में प्रतिस्पर्धी प्रतीत होते हैं।

रुक्मिणीमङ्गलम् महाकाव्य तो किसी भी क्षेत्र में इनके पश्चात् ही परिगणित होता है। राजचूडामणि दीक्षित विरचित 'रुक्मिणीकल्याणम् महाकाव्य जितना उपलब्ध होता है, उसमें साहित्यिक सौन्दर्य तो परिलक्षित होता है किन्तु कथावस्तु अतीव शिथिल प्रतीत होता है जिससे पाठक को पूर्वकथा प्रसंग का विस्मरण हो जाता है क्योंकि बीच बीच में मदनोपालम्भ पवनोपालम्भचन्द्रोपालम्भ इत्यादि वर्णन विषय पूर्व पर कथावस्तु में अन्तराल उपस्थित कर देते हैं।

रुक्मिणीमङ्गलम् महाकाव्य छन्दादि विषयक महाकाव्य सिद्धान्तों का अतिक्रमण न करते हुए पारम्परिक सिद्धान्तों का अनुसरण करते हुए जो नूतनतत्त्व कवि ने समाहित किए हैं उससे नूतन भावनाएँ उदित होती हैं और अन्यजनों का निदर्शन भी होता है। अतः कही न कहीं ये महाकाव्य कथावस्तुगत सुदृढयोजना के कारण सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होता है। रुक्मिणी की माता का औचित्य पूर्ण रीति से कथा में नियोजन अत्यन्त मर्मस्पर्शी है, अतः इस प्रसंग अथवा तत्त्व की समता अन्य किसी भी ग्रन्थ में रुक्मिणी विवाह संदर्भ में दृष्टिगोचर नहीं होती। अष्टम सर्ग में विवाहार्थ सज्जाकाल में जैसा संवाद रुक्मिणी का उसकी माता के साथ वर्णित है वैसा अन्य काव्यों में दुर्लभ है।^{१०} इस प्रकार पर्यालोचन करने से सिद्ध होता है कि रुक्मिणीमङ्गलम् महाकाव्य प्रायशः विषय सम्बन्धित सभी काव्यों से श्रेष्ठ है तथा हरिदास-काशीनाथ शर्मा द्वारा कृत 'रुक्मिणीमङ्गलम्' नामक काव्यों से उत्कृष्ट नहीं हैं। अतः बालमुकुन्दभट्ट का स्थान उपर्युक्त दोनों कवियों के पश्चात् ही आता है ऐसा कहा जा सकता है। इससे इस काव्य के महत्त्व में न्यूनता परिलक्षित नहीं होती, क्योंकि ये काव्य अनेक रुक्मिणी-विवाह सम्बद्ध ग्रन्थों के विपरीत रुक्मिणीकृष्ण के विवाह को गान्धर्व विवाह रूप में वर्णित करता है। अन्य ग्रन्थ प्रायः इस विवाह को राक्षस विवाह के रूप में प्रस्तुत करते हैं। राक्षस विवाह के आश्रय के कारण न तो इसमें कन्या का सम्मान परिलक्षित होता है और साथ ही साथ समाज में इसका दुष्परिणाम अथवा दुष्प्रभाव भी पड़ता है।

सन्दर्भ :

1. संस्कृत साहित्य इतिहास, बलदेव उपाध्याय, पृ० 590
2. आरुह्य वाहं सकलं गृहीत्वा भोविप्र भो मागध चेदिपुर्याम्।
गत्वा कुमारं विदिपस्य पृष्ट्वा सौख्यं वरध्वं भगिनीवराय ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 3/40
3. दृष्ट्वा तं शिशुपालसुन्नतहनुं लम्बाधरं ह्रस्वदृढं, नसं व्याघ्रमुखं महोदरगलं सूक्ष्मश्रवं काकावत।
कृष्णं गोश्रुतिविप्रधर्मसुमनः शत्रुं बलोजास्पदं
भीष्मो दुःखयुतो बभूव तनयां स्मृत्वा निजां रुक्मिणीम् ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 8/34
4. श्रुत्वैव मैष्याः वचनं द्विजोत्तमः सम्प्राप्य हर्षं समुवाच रुक्मिणीम्।
पत्रं लिखित्वाशु करेऽर्पयाद्य मे यास्याम्यहं द्वारवती समीरक्त्।
त्वं मे स्वसाहं तव वै सहोदरो धर्मस्यतस्मादहमानयेतव।
पतिं विवाहावसरे स्वसस्त्वया चिन्ता न कार्या शपथं करोमिते ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 4/24-25
5. रुक्म्युद्वाहममन्यत स्वसहजायाः मां द्विषन् वै तदा।
दूरीकृत्थ हटात्स्वयं वरमसौक्लेशं स्वपित्रोर्ददन् ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 6/25
6. अद्यैव वैवाहिकसत्फलादिकान्यादाय गच्छन्तु पुरोहितादय। रुक्मिणीहरणम् 3/17
7. मेने तव प्रियतमां कमला नृलोके जातां सुलक्षणयुतां खलु रुक्मिणीताम्।
अत्रागतः कथयितुं रमया विवाहं कुर्वीश चेतिवितरन् शुभमात्मकेम्यः ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 2/12
8. दृष्ट्वैव पुत्रीं मुखजित विधुं कंचनेत्रां किशोरीं। साक्षाल्लक्ष्मीं मृदुतरतनुं भीष्मकोऽचिन्तयद्दे ॥
कन्यैषामेघखिलगुणवती दोष हीना सुप्रेष्ठा। कस्मै देयेति मनसि तदा नारदां द्राग्दर्श ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 1/8
9. चिन्ता न कार्या दुहितुर्वरस्यालाभाद्धि कन्यावर ईप्सितोऽस्ति।
श्रीद्वारिकायां वसुदेवपुत्रः पुरैव श्रीनारददिष्ट ईड्यः ॥ रुक्मिणीमङ्गलम् 3/14
